

МАРКАЗИЙ ОСИЁДА ИҚТИСОДИЙ-МАДАНИЙ АЛОҚАЛАР РИВОЖИНИНГ ИЛК БОСҚИЧЛАРИ: ТАРИХИЙ ТАҲЛИЛ

Мавланов Ўктам

ЎзМУ т.ф.д., профессор

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12605900>

Тарихий маълумотлар таҳлилидан келиб чиқиб, турли ҳудудлар ўртасидаги маҳсулот алмашинуви тош давридаёқ ўзаро маҳсулот айирбошлаш, биринчи галда хомашё алмашиш шаклида бошланганлигини қайд этиш мумкин. Масалан, Сибирдаги маконлардан Кавказ тоғларида тарқалган обсидиан (тош тури), рус даштларидаги кўрғонлардан Болтиқ бўйидан келтирилган янтарь, Европа ва Осиёнинг денгиз ҳамда океанлардан узоқда жойлашган минтақаларидан денгиз чиғаноқларининг топилиши ва бошқа кўплаб мисоллар бу даврдаги маҳсулот алмашув жараёнлари ва йўналишлари ҳақида фикр юритишга имкон беради [Ў.М.Мавланов]. Палеолит даврида тошга ишлов бериш техникаси соҳасида қўлга киритилган янгиликларнинг нисбатан катта ҳудудларда тарқалишига асосланган мутахассислар ўзаро қўшни жамоалар ўртасида доимий хўжалик алоқалари ва ўзаро маданий таъсир мавжуд бўлганлиги ҳақида фикр билдирадилар [Л.А.Файнберг: 54]. Албатта, сўнгги палеолит даврида Марказий Осиёдаги турли қабилалар ўртасидаги ўзаро маҳсулот алмашинуви фақат тош меҳнат қуроли ва хомашёларни айирбошлашдан иборат бўлмасдан, анча кенг доирада амалга оширилган бўлиши ҳам мумкин. Баъзи мутахассислар фикрича, Марказий Осиёдаги чакмоқтош ва бошқа тош конларида минтақанинг турли ҳудудларидан келган қабилалар вакиллари учрашганлар. Бу ерда нафақат турли маҳсулотлар алмашинуви амалга оширилган, шу билан бирга конлардан хомашё олиш ва конлар яқинидаги устахоналарда уларга қайта ишлов бериш, маҳсулотлар тайёрлаш бўйича ўзаро тажриба ҳам алмашилган [М.Р.Қасимов: 123].

Шу тариқа, тарихнинг энг қадимги давларида турли ҳудудлар ўртасидаги маҳсулотлар алмашинуви нафақат тор доирада, бир қабиладан бевосита қўшни қабиллага маҳсулот чиқариш тарзида борган, балки шу билан бирга баъзи нодир маҳсулотлар ҳудуддан ҳудудга, қабиладан қабиллага ўтиб узоқ ўлкаларга ҳам етказиб берилган.

Мутахассислар фикрича, сўнгги палеолит даврида алмашинаётган маҳсулотлар қийматини белгиловчи мезонлар мавжуд бўлмаган [А.Алексеев, Л.Першиц: 186]. Лекин фикримизча, турли қабилалар ва ҳудудлар ўртасида маҳсулот алмашинувининг кучайиши мезолит даврига келиб тўлов воситаси сифатида алоҳида қийматга эга бўлган нодир маҳсулотлардан фойдаланишга ўтилишига олиб келган бўлиши эҳтимолдан ҳоли эмас. Маҳсулот алмашинувининг илк босқичларида нодир маҳсулотлар қабила бошлиқлари, жамоада алоҳида ҳурмат ва нуфузга эга бўлган кишиларга бериладиган совға тарзида, яъни ўзаро совғалар алмашинуви шаклида ҳам амалга оширилганлигини кўплаб этнографик тадқиқотлар натижалари тасдиқлайди.

Бронза давридаёқ Қадимги Шарқ дунёсининг цивилизация марказларида бир хил шакл ва оғирликдаги ўлчов тошлари пайдо бўла бошлайди. Бу умум қабул қилинган оғирлик ўлчови стандартлари мавжуд эканлигидан далолат беради. Бундай ўлчов тошлари Марказий Осиёдаги ўтроқ деҳқончилик маконлардан, хусусан Саразмдан ҳам топилганлиги минтақамизда маҳсулот алмашув ва савдо алоқалари бронза даврдан бошлаб изчил ривожланиб келганини тасдиқлайди [М.Х.Исомиддинов: 181]. Бу даврда Марказий Осиёда нафақат ички, шу билан бирга қўшни ҳудудлар билан ҳам иқтисодий

алоқалар, ўзаро маҳсулот айирбошлаш мавжуд бўлиб, маҳсулотлар бир неча босқичда, кўшни худудлар орқали ўзоқ ўлкаларга ҳам етказиб берилган. Бутун Шарқ дунёсида бўлганидек, минтақамизда ҳам бронза даврида товар-пул муносабатлари мавжуд эмас эди. Пул вазифасини турли қимматбаҳо тошлар (ложувард ва бошқалар), металл ва металлдан ясалган буюмлар, ғалла ёки чорва моллари ва бошқа маҳсулотлар бажарган [М.Е.Массон; Т.Ш.Ширинов: 44].

Бу ерда Марказий Осиёнинг бир қанча қадимги маконларидан Ҳинд океани учрайдиган каури-чиғаноқлар топилгани эътиборлидир. Чиғаноқлардан узоқ даврлар мобайнида турли географик минтақаларда, айниқса ривожланган жамиятларнинг периферия (чекка худуд)ларида нарх ўлчови сифатида фойдаланилган. Масалан, баъзи мутахассислар фикрича Хитойда ҳам бошқа худудлардаги каби энг универсал пул вазифасини жанубий денгизлардан олиб келинган каури-чиғаноқлар ўйнаган. Янги Гвинеяда тўлов воситаси бўлиб хизмат қилган каури-чиғаноқлар қирғоқдан узоқ бўлган ички районларда катта қийматга эга бўлиб, хусусан битта чўчқанинг баҳоси бу ҳайвоннинг бўйнини бир марта ўрашга етадиган чиғаноқ ипига тенг бўлган [А.А.Быков: 4–6]. Бу ва бошқа тегишли маълумотлардан келиб чиқсак улар минтақамизда ҳам нарх ўлчови ва алмашув воситаси ёки ибтидоий «пул» ҳисобланган бўлиши мумкин. Жанубий денгизлар ва океанлардан анча узоқ масофада жойлашган Ўрта Осиёда каури-чиғаноқлар камёб бўлиб, уларнинг аҳамияти ва баҳоси шунга қараб белгиланар эди. Минтақамизнинг ички воҳаларидаги қадимги деҳқончилик манзилгоҳларидан топилган каури-чиғаноқлар узоқ мамлакатлар, хусусан Ҳинд уммони ва Қизил денгиз кўрфази худудлари билан ўзаро маҳсулот алмашув мавжуд бўлганлигининг яна бир исботидир [М. Жўракулов: 8].

Марказий Осиёда бронза давридан бошлаб ички ва ташқи савдо алоқалари ривожланган бўлса-да, тўлов воситаларига оид маълумотлар етарлича ўрганиб чиқилмаган. Бунга асосланган баъзи тарихчилар Марказий Осиёда товар-пул муносабатларининг пайдо бўлишини минтақада металл тангалар пайдо бўлган давр, яъни аҳамонийлар даврига бориб тақайдилар. Лекин сўнгги тадқиқотларнинг далолат беришича, бронза ва илк темир даврида Марказий Осиёда тўлов воситаси сифатида металл бўлаклари ва қуймалари, деҳқончилик ва чорвачилик маҳсулотлари ва бошқалардан кенг фойдаланилган [А.С.Сагдуллақв: 66–68].

Қадимги жамият ривожига мос равишда Марказий Осиёда ички ва ташқи бозор учун маҳсулот ишлаб чиқариш ҳам босқичма-босқич ривожланиб борди. Уларни батафсил кўриб чиқиш мавзумиз доирасига кирмагани боис, бу масаланинг умумий хусусиятига қичқача тўхталиб ўтамиз. Тегишли маълумотлар таҳлили шуни кўрсатадики, минтақамизда ички ва ташқи эҳтиёжлар учун маҳсулот тайёрлаш даврий жиҳатдан бир неча босқичга бўлинади. Унинг илк босқичи асосан хомашё ва нодир тошлар (чақмоқтош, ложувард, сердолик, феруза ва бошқалар), қимматбаҳо металллар (олтин, кумуш, мис ва бошқалар) ва минералларни қазиб олиш, дастлабки ишлов бериш билан боғлиқ ҳолда ривожланган. Бу босқичнинг бошланиши асосан полеметалл даврига тўғри келиб, кейинги тарихий даврларда янада кучайиб борганлигини кўриш мумкин.

Ўрта Осиёнинг турли тарихий-маданий вилоятларининг ички ва ташқи савдо алоқаларидаги иштирокининг кейинги муҳим босқичи илк темир давридан бошлаб, айниқса минтақада метал тангалар пайдо бўлган даврдан бошлаб жадал ривожлана бошлади. Ижтимоий табақалашув, қадимги давлатларнинг шаклланиши, иқтисодий-савдо марказлари сифатидаги катта аҳамиятга эга бўлган қадимги шаҳарларнинг пайдо бўлиши

ва миқдори ошиб бориши, ички ва ташқи алоқаларнинг ривожланиши бозор учун сифатли ва кўп миқдорда маҳсулот ишлаб чиқаришга туртки берарди. Бу даврда кейинги тарихий даврларда ҳам деярли ўзгаришларсиз келган иқтисодий ихтисослашув узил-кесил шаклланди. Бу минтақанинг йирик дарёлари ва уларнинг ирмоқлари водийсида жойлашган деҳқончилик воҳаларида ишлаб чиқарилган маҳсулотлар турида, кўчманчи чорвадорлар маҳсулотларида (от, туя, қорамоллар, қўйлар, тери, жун ва бошқалар) ва турли туман ҳунармандчилик буюмларида кўзга ташланади. Бу босқичда минтақамиз деҳқончилик воҳаларида қўлга киритилган ютуқлар савдо йўллари йўналишлари билан бирга қўшни халқларга ҳам тарқалгани, чорвадор хўжаликларда боқиладиган отлар ва туяларга нафақат ички, шу билан ташқи бозорда ҳам талаб катта бўлиб келгани, нафақат хомашё, шу билан бирга ташқи бозорда юксак қадрланган кўплаб ҳунармандчилик маҳсулотлари ишлаб чиқиш йўлга қуйилгани эътиборлидир.

Марказий Осиёнинг кўчманчи чорвадор халқлари ҳам савдо алоқаларида ўзига хос ўрин тутган. Тадқиқотчилар кўчманчилар савдо алоқаларида асосан икки хил кўринишда яъни бевосита ва воситачилик қилиш орқали иштирок этганлигини қайд этишади. Чорвадор қабилаларнинг деҳқончилик воҳалари, савдо ва ҳунармандчилик марказлари бўлган шаҳарлар билан бевосита савдо-сотик олиб бориши кўчманчи чорвачилик шаклланган қадимги даврдан бошлаб изчил давом этган ва минтақамиз иқтисодий алоқаларида сезиларли ўрин тутган анъана ҳисобланади. Кўчманчи чорвадорларнинг минтақанинг ички ва ташқи савдо алоқаларидаги иштироки савдо карвонларига хизмат кўрсатиш тизимидаги фаолияти анча юқорилиги билан ҳам ажралиб туради. Буни уларнинг савдо карвонларига йўлбошловчилик қилиш, улов воситаларини ижорага бериш, сотиш ёки улар билан карвонларга хизмат қилиш, карвонларни қуриқлаш ва хавфсизликни таъминлашда иштирок этиш, тилмочлик қилиш ва бошқа фаолияти мисолида яққол кўриш мумкин [А.М.Хазанов: 337–338].

Карвон йўллари бўйлаб олиб борилган ички ва ташқи иқтисодий-савдо алоқалари ривожига бевосита савдо-сотик билан шуғулланувчи кишилар–савдогарлар қатлами пайдо бўлишига олиб келди. Қадимги Шарқ манбаларида “Тамкорлар” деб аталувчи савдогарлар ҳақидаги маълумотлар бевосита савдо-сотикнинг алоҳида касб тури сифатида ажралиб чиқиши бронза даврида, қадимги шаҳарлар ва давлатларнинг пайдо бўлиши ва ривожига боғлиқ равишда пайдо бўлганлигини кўрсатади. Парфия худудидан топилган хайкалларда савдогарлар семиз ва ҳашаматли кишилар сифатида тасвирланганидан келиб чиқиб, улар жамиятнинг бой-бадавлат тоифаларидан бўлганини қайд қилиш мумкин [Малькольм Колледж: 75].

Марказий Осиёнинг турли худудлари ўртасидаги ўзаро маданий мулоқат ва маълумот алмашинуви ҳам минтақада суғорма деҳқончилик маданияти ривожига ўзига хос ўрин тутган. Маълумки тарихнинг энг қадимги даврларидаёқ турли худудлар ўртасида ўзаро маданий мулоқат ва ҳамкорлик пайдо бўлди. Дастлаб қўшни қабилаларнинг хўжалик юритиш соҳасидаги янгиликларни бир-бирларидан ўзлаштириб бориши тарзида бошланган бу жараён, жамият тараққиётига мос равишда кенгайиб, маълум географик худудда ибтидоий ишлаб чиқариш кучлари ва воситалари тараққиётига ёрдам берувчи технологик янгиликлар тарқалишига, диний-ахлоқий қарашлар ва мулоқат тили бирлиги шаклланишига, қон-қариндош қабилаларнинг худудий яхлитлиги тушунчаси пайдо бўлишига олиб келди. Ишлаб чиқарувчи хўжалик турларининг, меъморчилик ва шаҳарсозлик соҳасидаги янгиликларнинг турли географик кенгликларга

тарқалиши ҳам турли ҳудудлар ўртасида олиб борилган маданий мулоқат ва унинг аҳамиятидан далолат беради.

Қадимги даврдан бошлаб турли ҳудудларнинг маданий ҳамкорлигида асосан икки йўналишни кўрамиз. Бу ягона маданиятга мансуб ҳудуднинг таркибий қисмлари ўртасидаги мулоқат ва турли маданиятлар ўртасидаги алоқалар кўринишида юзага чиқади. Турли маданиятларнинг ўзаро таъсирини кўриб чиқишда, айрим ҳудудларга хос маҳаллий анъаналарни ҳамда кенг географик кенгликларга тарқалган умуммаданий хусусиятларни ҳисобга олиш муҳимдир [Ў.М.Мавлонов].

Қадимги давр ва илк ўрта асрлардаги кенг қўламли мулоқатда ижтимоий-сиёсий ва маданий-ғоявий таъсир алоҳида ўрин тутди. Айрим ҳолларда ғоявий-маданий таъсир натижалари сиёсий-иқтисодий таъсирларга қараганда кўпроқ ўзгаришларни келтириб чиқарганлигини кўриш мумкин. Илк маданий алоқалар натижасида турли хўжалик соҳаларидаги ютуқлар, технологик янгиликлар ҳам босқичма-босқич тарқалиб, бу жараён цивилизациянинг бирламчи ва иккиламчи марказларининг пайдо бўлишига олиб келган асосий омиллардан бири бўлганини Қадимги Шарқ цивилизацияси марказлари мисолида кўриш мумкин [Э.В.Ртвеладзе, А.Х.Саидов, Е.В.Абдуллаев: 46].

Турли ижтимоий-иқтисодий ва табиий-географик омиллар сабабли маданий тараққиёт ер юзининг турли минтақаларида турлича ривожланиб, бу ҳолат бир томондан, илк цивилизациялар ва уларнинг перефириялари (чекка ҳудудлари) пайдо бўлишига олиб келган бўлса, иккинчи томондан барча тарихий даврларда маданий алоқаларга бўлган эҳтиёжни сақлаб турарди [В.М.Массон: 74]. Цивилизация марказларининг чекка ҳудудларга маданий таъсири иқтисодий-маданий ҳаётнинг турли соҳаларидаги янгиликлар ва ютуқларнинг ёйилишига олиб келган асосий омил сифатида тарихнинг энг қадимги даврларидан бошлаб етакчи ўрин тутиб келди. Шу ўринда ҳар қандай маданият ривожини, биринчи галда ички сабаблар билан белгиланишини таъкидлаб ўтиш керак. Чунки ҳеч қайси қабила ва халқ четдан олиб келинган иқтисодий-маданий янгиликларни, агар улар бу янгиликларни қабул қилиб олишга тайёр бўлмасалар, ўзлаштира олмаслигини кўплаб тарихий мисоллар ҳам кўрсатади [Д.Махкамова: 47].

Марказий Осиёда урбанизация жараёни минтақавий ва халқаро савдо алоқалари туфайли ҳам кучайиб борди. Мутахассислар шаҳарларнинг пайдо бўлишида асосий омил бўлган жараёнлар ичида алоқа-савдо йўллари фаолиятини ҳам келтириб ўтгани эътиборга лойиқдир [М.Х.Исомиддинов: 131–132].

Шу тариқа, Марказий Осиёнинг турли ҳудудларининг ички ва ташқи иқтисодий алоқалари сўнгги тош даврида бошланиб, бронза ва илк темир даврдан ўзининг ривожланиш босқичига кирди. Минтақанинг турли ҳудудлари ўртасидаги иқтисодий ва маданий алоқалар бронза даврдан бошланиб товар-пул муносабатлари шаклланиши, илк шаҳарсозлик маданияти, давлатчилик асосларининг шаклланиши ва ривожланишида, ёзув ва ёзма маданий мерос, диний эътиқод бирлиги, этномаданий алоқалар ва этногенез жараёларида муҳим ўрин тутиб келди. Бу жараёнлар кейинги тарихий даврларда кенгайиб борди ва Марказий Осиёда цивилизация асосларининг ривожланишига олиб келди.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Алексеев А., Першиц Л. История первобытного общества. –М.: Высшая школа, 1990.– С. 186.
2. Быков А.А. Монеты Китая. –Л., 1969.

3. Жўрақулов М., Жўрақулова Д.М. Самарқанд худудининг энг қадимги маданият тарихи саҳифаси // Самарқанд шаҳрининг умумбашарий маданий таракқиёт тарихида тутган ўрни: Самарқанд шаҳрининг 2750 йиллик юбилейига бағишланган халқаро илмий симпозиум материаллари. – Тошкент-Самарқанд: Фан, 2007.
4. Исомиддинов М.Х. Истоки городской культуры Самаркандского Согда.–Ташкент: Изд. Народного наследия им. А.Кадыри, 2002.
5. Касымов М.Р. Кремнеобрабатывающие мастерские и шахте каменного века Средней Азии. –Ташкент: Фан, 1972.
6. Мавлонов Ў.М. Марказий Осиёнинг қадимги йўллари: шаклланиши ва ривожланиш босқичлари.–Тошкент: Академия, 2008.
7. Малькольм Колледж. Парфяне. Последователи пророка Заратустры. – М.: Центрполиграф, 2004.
8. Массон В.М. Экономика и социальный строй древних обществ.–Л.: Наука, 1976.
9. Массон М.Е. Обмен и торговля в первобытную эпоху // ВИ. Л.,1973. № 1.
10. Махкамова Д. Узбекистан в системы международных культурных связей (особенности и закономерности исторического развития) // Дисс. на соиск. уч. степ. канд. ист. наук. –Ташкент, 2005.
11. Ртвеладзе Э.В., Саидов А.Х., Абдуллаев Е.В. Қадимги Ўзбекистон цивилизацияси: давлатчилик ва ҳуқуқ тарихидан лавҳалар.–Тошкент: Адолат, 2001.
12. Сагдуллаев А.С. Усадьбы древней Бактрии. –Ташкент: Фан, 1987.
13. Файнберг Л.А. Возникновение и развитие родового строя // Первобытное общество. – М.: Наука, 1975.
14. Хазанов А.М. Кочевники и внешний мир. –Алматы: Дайк–Пресс, 2000.
15. Ширинов Т.Ш. Древнейшие торговые пути Средней Азии (III–II тыс. до н.э.). // Формирование и развитие трасс Великого Шелкового пути в Центральной Азии в древности и средневековье. –Ташкент, 1990.